

КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Нугманова Наргиза Олимжоновна

Наманганский государственный университет

Аннотация. В данной статье рассматривается суть «коммуникативно-ориентированного обучения», как формирование и реализация коммуникативной компетенции в обучении русскому языку иноязычных школьников.

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, коммуникативное обучение, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, совместная деятельность преподавателя и обучающихся.

Современный этап развития системы образования характеризуется образовательными инновациями и модернизацией системы образования в соответствии с требованиями времени. Характерной особенностью этого периода развития педагогического образования является поиск нового содержания, форм, методов и средств обучения, отражающих современную философию образования. Иностранный язык как одно из функций современного образования в силу своих социальных, познавательных и развивающих средств общения и познания занимает особое место в системе. Не вызывает сомнений и тот факт, что современному обществу нужно уметь строить диалог языков и культур, следственно общество, которое рассматривает знание иностранных языков развивается абсолютно во всех

отношениях (социально-экономическом, научно-техническом, общекультурном). Знание языков сегодня это объективная необходимость международного сотрудничества и партнерства, возможность решения современных проблем социума и путь взаимопонимания во всех областях жизнедеятельности. Владение иностранными языками, в частности русским (для нашей страны не являющимся родным языком) является нормой современной жизни. Изучение любого нового языка обязательно включает знакомство с историей, географией, искусством и традицией другой страны тем самым расширяя кругозор. Это благотворно сказывается на формировании личности, делая её разносторонней, позволяя шире смотреть на мир

В преподавании русского языка как иностранного ведущим подходом уже давно является коммуникативно-ориентированное обучение, при котором в качестве цели и одновременно содержания обучения рассматривается формирование у учащихся коммуникативной компетенции. Коммуникативный подход в обучении иноязычного языка определился в результате методического осмысления научных достижений в области лингвистики-теории коммуникативной лингвистике, психологии и теории деятельности, что нашло отражение в работах по психологии и методике обучения иностранным языкам у таких ученых, как Пассов Е.И., Павловская И.Ю., Леонтьев А.А., Зайцева С.Е и другие. Коммуникативный подход состоит из четырёх аспектов, на которых держится любое языковое обучение: чтение, письмо, говорение и аудирование. Повышенное внимание уделяется двум последним. Таким образом основной компетентностью на уроках русского языка для иноязычных школьников является коммуникативная компетентность, именно она обеспечивает обретение учащимися умения обсуждать проблемы, отстаивать собственные взгляды и личную позицию тем самым выражая собственную точку зрения и развивая

навыки мышления на не родном языке. Необходимость формирования коммуникативной компетентности учащихся обусловлена реализацией не только соответственно обновленного содержания образования, но и результативных методов и технологий обучения. В коммуникативной компетенции можно выделить несколько видов:

- речевая (лингвистическая) компетенция, обеспечивающая овладение учащимися языковым материалом с целью использования его в устной и письменной речи;

- речевая компетенция, связанная с формированием у учащихся умений и навыков общения в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении (монолог, диалог), чтении, письме;

- социокультурная компетенция, которая предполагает усвоение учащимися знаний социокультурных особенностей страны, язык которой изучается, культурных ценностей и морально-этических норм своего и других народов, а также формирование умений их использовать в практической деятельности;

- социолингвистическая компетенция, обеспечивающая формирование умений пользоваться в процессе общения речевыми реалиями (образцами), особыми правилами речевого поведения, характерными для страны, язык которой изучается;

- общеучебные компетенции, способствующие овладению учащимися стратегиями речевой деятельности, направленной на решение учебных задач и жизненных проблем.

Отличительной особенностью каждого этапа обучения (начальная школа, основная школа, старшая школа) является не только разная тематика, но и объём учебного материала для общения, и разнообразные методы, формы и виды учебной деятельности в соответствии с уровнем развития учащихся, их интересов, опыта. В этой связи каждый этап имеет свои цели и

задачи. Реализация коммуникативного подхода в учебном процессе по иностранному языку в рамках любого профиля означает, что формирование коммуникативной компетенции учащихся происходит и благодаря осуществлению учеником иноязычной речевой деятельности. Иными словами, овладение средствами общения направлено на их практическое применение в процессе коммуникации. Овладение умениями говорения, аудирования, чтения и письма осуществляется путем реализации этих видов речевой деятельности в процессе обучения в условиях, моделирующих ситуации реального общения. В связи с этим, учебная деятельность учащихся организуется таким образом, чтобы они выполняли мотивированные действия с речевым материалом для решения коммуникативных задач, направленных на достижение целей и намерений общения. В результате целью коммуникативно-ориентированного обучения является не только освоение грамматики и лексики изучаемого языка, но и формирование умений иноязычной коммуникации.

Учеными-методистами обозначены многочисленные характерные коммуникативные ситуации, которые по критерию сходства объединяются в большие группы, создающие так называемую сферу общения. Определяющей целью обучения иноязычного языка является развитие формирования у учащихся коммуникативной компетенции, что подразумевает свободное владение языком, как средством межкультурного диалога. Именно поэтому главным понятием лингвистической прагматики, а в целом и методики стала коммуникативная ситуация, это повлекло за собой настоящий переворот в методике преподавания языков, а именно, к выработке и становлению коммуникативного подхода, целью которого стало обучение общению на иноязычном языке. Поскольку все операции с языком понимаются в русле прагматической теории как действие, методическая система коммуникативного подхода рассматривает и процесс

обучения как действие, производимое с языком и на языке. Отсюда следует, что данная методическая концепция предполагает динамичность обучающихся и загрузку наибольшего количества различной информации как предпосылку успешного запоминания и дальнейшего использования языковой информации. Понятие коммуникативной ситуации перенимается методикой как явление, определяющее логику предъявления материала на страницах учебника и на уроке. Все упражнения коммуникативного подхода с диалогами, ситуациями ролевого общения, ролевыми играми, имитацией реальной коммуникации, так или иначе связаны с необходимостью воссоздания ситуации реального общения, что ведёт к усвоению параметров и развития навыка переноса усвоенного материала на все похожие ситуации. Несомненно, такая активная практика основана на языковом материале – лексике и грамматике. Языковые упражнения обычно рекомендуется строить так, чтобы их грамматическая цель была скрыта от учащихся. Коммуникативно-ориентированные учебные пособия частично преодолевают традиционные учебники, где в основе структуры даётся параграф и соответствующая ему тема. Новое состоит в том, что за основу берется не «тема» с новой лексикой (школа, дом, семья), а речевая цель (что я хочу сказать или написать). Выбор материала осуществляется из чисто практических соображений. Под речевой целью подразумевается например: запросить информацию, обратиться с вопросом, выразить благодарность, сводит к аналогичности с возможными коммуникативными ситуациями, в рамках которых нужно уметь использовать подобное речевое намерение. Так как язык, это подвижная субстанция, то одно и тоже речевое намерение в одинаковых ситуациях может выражаться по-разному (более или менее вежливо) таким образом пара «намерение-ситуация» дополняется новым смысловым содержанием. Так как все предполагаемые лексические варианты не могут быть практически реализованы в рамках одного

параграфа то происходит возврат к материалу, но уже с использованием новых языковых средств, что предполагает собой «циклическую прогрессию». Происходит нарастание от исходной точки, возврат к которой неизбежен. Следственно, речевое намерение обуславливает выбор как самих ситуаций, так и лексических и грамматических средств, требующий решения проблемы общения «здесь и сейчас». Разыгрываемая модель реальных ситуаций содержит в себе не только «произносимый» текст, но и различную знаковую систему. Это могут быть и дорожные знаки, и печатные тексты, реклама, расписание поездов, анкеты все это включается в процесс обучения для использования в контексте предполагаемых ситуаций. Из этого следует, что непосредственно с изучением иностранного языка учащиеся изучают то, что окружает носителей данного языка в их повседневной жизни, учатся работать с этими типами текстов. Понимание жизни носителей изучаемого языка ведёт к естественному восприятию иностранного языка в процессе обучения. Этот процесс получил название интегрированного страноведения. Так как речевая ситуация это не только умение говорить, но и умение слушать, в коммуникативно-ориентированном обучении есть специальная система упражнений и аутентичных аудиоматериалов. Нацеленность исключительно на ситуацию речевого общения не позволяет уделить достаточное внимание к таким видам речевой деятельности, как чтение и письмо. К тому же определяло характер большинства отбираемых текстов для использования коммуникативных целей, именно это и повлияло на необходимость вернуть в программу обучения художественный текст. Так как именно художественный текст при коммуникативно-ориентированном обучении несёт нагрузку развития языковых и коммуникативных навыков учащихся, предоставляя уникальную возможность изучать язык в контексте культуры и искусства, развивать навыки чтения анализа и интерпретации литературных произведений.

Чтение и изучение различных текстов в том числе и художественных даёт возможность разнообразить подходы к изучению текстов, через понимание того, с какой целью читается текст. К примеру, стратегия глобального чтения – подход, который позволяет читателю получить общее представление о тексте, не углубляясь в детали. Детальная стратегия отличается от глобальной стратегии тем, что подразумевает постепенное и последовательное чтения каждого слова, фразы и предложения. Селективная стратегия, наоборот вид чтения, при котором читатель выбирает определенные части текста с целью найти конкретную информацию пропуская другие. Стратегии чтения позволяют учащимся улучшить свою способность к анализу текста, выявлять ключевые идеи, сопоставлять информацию, делать выводы и предположения, что приводит к глубокому пониманию текстов на иностранном языке. Так возникла стройная система обучения стратегиям рецептивных видов деятельности – чтения и аудирования. При изучении текстов учащиеся приобретают навыки выбора речевых клише, которые впоследствии будут использоваться как в общении, так и на письме. Из этого следует, что изучение текстов ещё и развивает навыки писать грамотно и красиво. Реализация коммуникативного подхода, основанного на развитии коммуникативной компетенции, даёт возможность решить проблему результативного обучения не через запоминание правил и их отработку в упражнениях, а через общение на изучаемом языке, что позволяет лучше понимать и запоминать языковые конструкции.

В заключении можно сказать, что коммуникативно-ориентированное обучение является эффективным методом формирования коммуникативной компетенции в обучении русскому языку иноязычных школьников. Оно позволяет ученикам не только учиться языку, но и развивать свои коммуникативные навыки, что является важным элементом их личностного развития и успешной социализации.

Библиографический список

1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового) учебное пособие для преподавателей и студентов. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2007.185 с.
2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991.223 с.
3. Байбалова А.Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации. Социопсихоллингвистический аспект. – Саратов, 2001
4. Газиева А.Ч. Коммуникация и личность. – Ташкент, 1993.
5. Леонтьев А.А. Язык не должен быть «чужим»// Этнопсихоллингвистические аспекты преподавания иностранных языков. М.: ММА им. И.М. Сеченова.
6. Депонян К.А. Национально ориентированный подход к преподаванию русского языка как иностранного за рубежом // Теория и практика собственного развития. 2015 №4. С. 140-142.